

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 516 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafroz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	

KIRISH

Hozirgi kunda dunyo iqtisodiy jarayonlarida investitsiyalarning o'рни juda ahamiyatli. Investitsiyalar – mamlakatning transformatsiya jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi va iqtisodiy rivojlanishning barqaror sur'ati hisoblanadi.

Dunyodagi siyosiy-iqtisodiy va geografik o'zgarishlar hamda ziddiyatlarni inobatga olgan holda mamlakatimizda investitsion jozibadorlik muhitini yaratish maqsadida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalarga doir investitsiya siyosatini olib borishga qaratilgan qonun va qarorlar ishlab chiqilmoqda.

Biz mamlakatimizda investitsiya va biznes muhitini tubdan yaxshilash, bu yo'ldagi to'siqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish uchun qat'iy qadamlar tashladik. Aynan shu bois har bir sarmoyador o'zini erkin va ishonchli his qilishi uchun keng ko'lamli islohotlarni amalga oshiryapmiz.¹

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalarga tayangan holda mamlakat iqtisodiyotini tez suratlarda oshirish imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Investitsiyalarning turlari ham iqtisodiy o'zgarishlarga qarab ko'payib bormoqda.

O'tgan 5 yilda energetika sohasiga qariyb 20 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilindi va 9,6 gigavatt zamonaviy energiya quvvatlari ishga tushirildi. Jumladan, 3,5 gigavattli 14 ta quyosh va shamol elektr stansiyalari hamda 300 megavattli 2 ta saqlash tizimi ishga tushirildi.

Hozirda xorijiy hamkorlar bilan qiymati 26 milliard dollardan ziyod va umumiy quvvati 24 gigavatt bo'lgan 50 dan ortiq yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. 2030-yilga qadar mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya ulushini 54 foizga yetkazishni reja qilganmiz.²

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yil 16-yanvar kuni investitsiyalarni keng jalb etish va eksport hajmini oshirish borasidagi ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi asosiy vazifalar muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Prezident investitsiyaning samaradorligini oshirish hudud va tarmoq rahbarlarining asosiy vazifasi bo'lishi kerakligini ta'kidladi.

– Bu iqtisodiyotimiz o'sishiga katta turtki beradi. Kafolatli xarid hisobiga juda ko'p yangi ish o'rinlari yaratiladi, valyuta tejaladi va yondosh sohalar rivojlanadi. Buni hokimlar yaxshi tushunib, har bir loyihaning “ichiga kirib”, ishni unumli tashkil qilish kerak, – dedi Shavkat Mirziyoyev.³

O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'рни juda muhim ekanligini mamlakatimizda olib borilayotgan investitsiya siyosatidan ham bilib olishimiz mumkin. Bu borada yangi izlanishlar olib borish hozirgi kunda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“O'zbekiston – 2030” strategiyasida investitsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar belgilangan. Ular qatoriga iqtisodiy transformatsiya va institutsional islohotlarni davom ettirish, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, muvozanatlashgan pul-kredit siyosatini yuritish kiradi. Asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar hajmini yillik 7% o'stirish, misni qayta ishlash hajmini 300 ming tonnaga oshirish va maishiy texnika ishlab chiqarishni mahalliyashtirish uchun 1,5 milliard dollar jalb qilish rejalashtirilgan.

Shuningdek, umumiy 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan, 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi mablag'larni jalb qilish ko'zda tutilgan. Hududlarning investitsion reytingini yuritish, investorlar uchun jozibadorlikni oshirish hamda pay va venchur jamg'armalar orqali portfel investitsiyalar hajmini ikki barobarga oshirish maqsad qilingan.

Uglevodorod zaxiralarini ko'paytirish uchun xorijiy investorlarni jalb etish, agrar sohada 15 milliard dollar investitsiya kiritish hamda xususiy sarmoyalar hisobiga 30 ta yirik turizm klasterini tashkil etish rejalashtirilgan. Irrigatsiya sohasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari joriy qilinib, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish nazarda tutilgan.

Shuningdek, Yevropa, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va Amerika davlatlari bilan savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsiyaviy va texnologik hamkorlikni rivojlantirish, eksport hajmini oshirish va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish strategiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilangan.

Strategik islohotlar agentligi tomonidan Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan birgalikda 2025-yilda amalga oshiriladigan strategik islohotlar dasturi loyihasi ishlab chiqildi.

Ushbu dasturning 9-yo'nalishida infratuzilmalarni rivojlantirish, suv va issiqlik ta'minotini yaxshilash ko'zda tutilgan. Ushbu yo'nalishda davlat investitsiyalarini boshqarish tizimini (Public Investment Management Framework) joriy qilish, aholini oqova suvlarini chiqarib yuborish xizmati (kanalizatsiya) bilan ta'minlash hamda sohaga xususiy sektorni keng jalb qilish nazarda tutilmoqda. [2]

1 <https://president.uz/oz/lists/view/7194>

2 <https://gov.uz/oz/raqobat/news/view/32792>

3 <https://president.uz/oz/lists/view/7825>

Bundan ko'rishimiz mumkinki, O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'ri albatta juda muhim hisoblanadi.

Hozirgi kunda har qanday mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishning asosi sifatida investitsiyalarga e'tibor qaratilmoqda. Chunki jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, qaysi davlat iqtisodiyotiga ko'proq investitsiya jalb qilgan bo'lsa va qulay investitsion muhit yaratgan bo'lsa, o'sha davlat iqtisodiyotining jadal o'sishiga erishmoqda. [3]

"Investitsiyalar - qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat ob'ektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulkka bo'lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar". [4]

"Investitsiyalarning mazmuni aniq va ishonchli manbalardan mablag'lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko'zlangan samarani olishdan iborat bo'ladi". [5]

Mamlakatning investitsion jozibadorligini o'rganish akademik va siyosiy sohalarda katta e'tiborni tortdi. Bu investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi haqida xabardorlikning ortib borayotganligini aks ettiradi. Ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlar iqtisodiyot, siyosatshunoslik, moliya va xalqaro munosabatlar kabi turli xil fanlarni qamrab oladi. Olimlar sarmoyaviy muhitning turli qirralarini o'rganib chiqdilar, bu esa mamlakatning investorlar uchun jozibadorligini shakllantiradigan o'zaro bog'liq omillarga oydinlik kiritdi. [6]

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqqan holda, O'zbekistonning 2030-yilga qadar investitsiya faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan strategik rejalar aniq belgilangan. Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samarali boshqarilishi iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekanligini ko'rsatmoqda. Strategik islohotlar va infratuzilma rivojlanishi, xususan, suv va issiqlik ta'minoti kabi sohalarda xususiy sektorni jalb qilish rejalashtirilgan. Adabiyotlarda, shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish uchun mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va huquqiy barqarorligini ta'minlash zarurligi ta'kidlangan. O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirishda xalqaro hamkorlik, strategik sheriklik va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bularning barchasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mamlakatning global bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda statistik tahlil, hujjatlarni tahlil qilish va solishtirma yondashuv metodlaridan foydalanildi. Asosiy manbalar sifatida rasmiy davlat ma'lumotlari, Prezident farmonlari, iqtisodiy strategiyalar va investitsiyaviy hisobotlar tahlil qilindi.

Shuningdek, so'nggi yillarda amalga oshirilgan investitsiya loyihalari natijalari raqamli ko'rsatkichlar orqali baholandi. Olingan ma'lumotlar asosida investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi o'ri, samaradorligi va hududlar bo'yicha taqsimoti chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yil 16-yanvar kuni investitsiyalarni keng jalb etish va eksport hajmini oshirish borasidagi ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi asosiy vazifalar muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishida taqdim etilgan ma'lumotlar mamlakatimizda investitsiya bo'yicha olib borilayotgan ishlarni tahlil va tanqidiy holatini namoyon qildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilgan ochiqlik va kuchli investitsiya siyosati natijasida iqtisodiyotning barqaror o'sishi kuzatilmoqda. 2024-yilda yalpi ichki mahsulot (YIM) 6,5 foizga oshib, 115 milliard dollarni tashkil etdi. Xorijiy investitsiya 1,6 barobar o'sib, qariyb 35 milliard dollarni tashkil qildi. Shu bilan birga, qiymati 10 milliard dollarlik 242 ta yirik va o'rta loyihalar ishga tushdi, eksport esa ilk bor 27 milliard dollarga yetdi.

O'tgan 2024-yil davomida tog'-kon, neftgaz, kimyo va qishloq xo'jaligi sohasida investitsiya ikki baravar oshgan. 50 ta tuman 100 million dollardan ortiq sarmoya jalb etdi. Biroq, to'qimachilik sanoati, "O'ztransgaz", "O'zmetkombinat" va "O'zsuvta'minot" tizimlarida investitsiya ko'rsatkichlari pasaygan. Ekologiya, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar, transport, qurilish, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim vazirliklarining olib kelgan investitsiya va grantlar miqdori esa kutilgan natijani bermagan.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, 27 ta tumanda investitsiya hajmi 200 million dollardan oshishi kutilgan edi. Ammo 10 ta tumanda investitsiya hajmi 40 million dollarga ham yetmayapti.

So'nggi yetti yil davomida mamlakatga kiritilgan 120 milliard dollar investitsiya hisobiga 6 mingdan ortiq yangi korxonalar ishga tushdi. Har 1 ming dollar investitsiya uchun yiliga o'rtacha 530 dollar qo'shilgan qiymat yaratilgan. Tog'-kon sanoatida bu ko'rsatkich 700 dollarga yetgan. Biroq, neftgaz, metallurgiya va qurilish materiallari sohasida investitsiya samaradorligi past bo'lib, ayrim hududlar – Sirdaryo, Buxoro va Qoraqalpog'iston – bu borada kam rivojlangan.

Yangi ochilgan 92 ta korxonada uskunalar ishlatilmay turgani va kreditlar qaytishi kechikayotgani muammo bo'lmoqda. 105 ta tadbirkor tomonidan olib kelingan uskunalar bojxona omborlarida turibdi.

Mamlakatimizda tadbirkorlar sinfi kengayib, xalqaro bozorga chiqmoqda. Ilg'or korxonalarimiz chet eldan to'g'ridan-to'g'ri mablag' jalb qilishni boshladi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash maqsadida, Prezident farmoni bilan Savdo-sanoat palatasida tadbirkorlarga tashqi moliya bozorlariga chiqishga yordam beradigan markaz tashkil qilindi.

2025-yilda xalqaro moliya institutlari orqali 5 milliard 200 million dollar miqdoridagi loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyoti banki bilan 1 milliard 100 million dollar, Islom taraqqiyot banki bilan esa 1 milliard dollarlik loyihalar rejalashtirilgan.

Investitsiya samaradorligining muhim ko'rsatkichlaridan biri eksportdir. Erkin iqtisodiy zonalaridagi korxonalar kiritgan sarmoyalariga qarab imtiyozlar olishadi, bu esa tannarxni pasaytirish va eksportga chiqishni osonlashtirishi kerak. 2024-yil davomida 22 ta erkin iqtisodiy zonadagi 589 ta korxonada 42 trillion so'm mahsulot ishlab chiqardi, ammo bu mahsulotlarning atigi 18 foizi tashqi bozorlarga sotildi. 372 ta korxonada esa umuman eksport qilmagan.

Shuni inobatga olgan holda, 2025-yilda faqat eksportga yo'naltirilgan erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish maqsad qilib olindi. Namangan viloyatida to'qimachilik yo'nalishidagi erkin iqtisodiy zona buning birinchi namunasi sifatida tashkil etilishi ko'zlangan.

Yana bir yangi yondashuv sifatida, 2024-yilda 12 ta texnopark xorijiy korxonalar boshqaruviga berildi. Ularga 2,5 milliard dollar miqdoridagi 27 ta loyiha joylashtirilgan.

Eksportni 30 milliard dollardan oshirish rejalashtirilmoqda. Xususan, to'qimachilik va elektrotexnika kabi tarmoqlarda eksportni 2-3 karra oshirish imkoniyati mavjud. Shu bois, ushbu tarmoqlarni rivojlantirish va eksportga yo'naltirilgan korxonalarini qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Eksportchilarni aylanma mablag' bilan ta'minlash uchun 100 million dollar ajratiladi. Korxonalarini xalqaro sertifikat talablariga moslashtirish xarajatlarining 20 ming dollargacha qismi qoplanadi.

Rivojlanish va tadqiqot markazlari uchun olib kelinadigan laboratoriya jihozlari bojxona bojaridan ozod qilinadi. Mahalliy mahsulotlarni xalqaro marketpleyslar orqali targ'ib qilish uchun esa 2 million dollar ajratiladi.

Paxta yetishtirish va qayta ishlash sohasida yangi bozor mexanizmlari joriy qilinadi. Klasterlar paxtaga bo'lgan talab va narxni birjaga qo'yadi, fermerlar esa o'ziga ma'qul variantni tanlab, fyuchers shartnomasini tuzadi. Imtiyozli kredit olmay, paxta yetishtirgan fermerlarga birjada sotgan paxtasining 10 foizi miqdorida subsidiya beriladi. Imtiyozli kreditni to'liq qaytargan fermerlarga kreditning 4 foizi qaytariladi(1-jadval).

1 - jadval. 2024-yil uchun amalga oshirilgan va 2025-yil uchun rejalashtirilgan investitsiya ma'lumotlari.

Ko'rsatkich	2024	2025 (Rejalashtirilgan)	Izoh
Yalpi ichki mahsulot (YIM)	6,5% o'sish, 115 milliard dollar	-	2024-yil yakunlari.
Xorijiy investitsiyalar	1,6 barobar o'sib, 35 milliard dollar	-	2024-yil yakunlari.
Yirik va o'rta loyihalar soni	242 ta loyiha, qiymati 10 milliard dollar	-	2024-yil yakunlari.
Eksport hajmi	27 milliard dollar	30 milliard dollarga oshirish rejalashtirilgan	2024-yil yakunlari va 2025-yil prognozi.
Tog'-kon, neftgaz, kimyo, qishloq xo'jaligi sohasidagi investitsiyalar	2 barobar o'sdi	-	2024-yil davomida investitsiya o'sishi.
Investitsiya ko'rsatkichlari past bo'lgan sohalarda	To'qimachilik, "O'ztransgaz", "O'zmetkombinat", "O'zsuvta'minot"	-	Ushbu sohalarda investitsiyalar kamaygan.
Hududlar kesimida investitsiyalar	27 ta tumanda investitsiya hajmi 200 million dollardan oshishi kutilgan	10 ta tumanda investitsiya hajmi 40 million dollarga yetmaydi	2024-yilda hududlar bo'yicha investitsiya taqsimoti.
Yangi korxonalar soni	6,000 dan ortiq yangi korxonalar ishga tushdi	-	So'nggi 7 yil ichida yangi korxonalar soni.
Investitsiya samaradorligi (o'rtacha qo'shilgan qiymat)	530 dollar/1000 dollar investitsiya	-	O'rtacha qo'shilgan qiymat ko'rsatkichi.

Samaradorlik yuqori sohalar	Tog'-kon sanoati (700 dollar/1000 dollar investitsiya)	-	Investitsiya samadorligi yuqori bo'lgan sohalar.
Samaradorlik past bo'lgan sohalar	Neftgaz, metallurgiya, qurilish materiallari	-	Samaradorlik past bo'lgan sohalar.
Xalqaro moliya institutlari orqali amalga oshiriladigan loyihalar	-	5,2 milliard dollar miqdorida rejalashtirilgan	Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki bilan.
Eksportga yo'naltirilgan erkin iqtisodiy zonalar	22 ta erkin iqtisodiy zona, 589 ta korxonalar	Faqat eksportga yo'naltirilgan erkin iqtisodiy zonalar tashkil etiladi	2025-yilda eksportga yo'naltirilgan erkin iqtisodiy zonalar tashkil etiladi.
Texnoparklar soni	12 ta texnopark, 2,5 milliard dollar miqdoridagi 27 ta loyiha	-	Texnoparklar va xorijiy korxonalar boshqaruviga berilishi.
Paxta yetishtirish va qayta ishlash	Klasterlar bo'yicha yangi mexanizmlar joriy qilinadi	Imtiyozli kredit olmay paxta yetishtirgan fermerlarga subsidiya beriladi	Paxta yetishtirish va qayta ishlashda yangi mexanizmlar.

*Muallif tomonidan tayyorlandi

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning strategik rivojlanishida investitsiyalarning roli beqiyosdir. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatda investitsion muhit ancha yaxshilandi, yirik loyihalar hayotga tatbiq etildi va iqtisodiy o'sish sur'atlari oshdi. Investitsiyalar nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va eksport hajmini oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Kelgusida investitsiya samadorligini oshirish va xorijiy kapital oqimini ko'paytirish bo'yicha tizimli ishlarni davom ettirish zarur.

Takliflar:

- Hududiy investitsiya markazlarini tashkil etish;
- Sohalar bo'yicha investitsiya samadorligini reyting asosida baholash;
- Xususiylar uchun kafolat mexanizmlarini kengaytirish;
- Investitsiyaviy ta'lim va maslahat markazlarini tashkil etish;
- Eksportga yo'naltirilgan investitsiya loyihalarini rag'batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi. 2025-yilda amalga oshiriladigan strategik islohotlar dasturi. – T.: 2025.
3. Maxmudov N.M., Avazov N.R. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari: Ilmiy-ommabop risola. – T.: TDIU, 2019. – 104 b.
4. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2014-yil 9-dekabr. 3-modda.
5. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: "Moliya" nashriyoti, 2003. – 26 b.
6. Otaboev A.M., Nasriddinov F., Juliana J. Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2024-yil, mart. №3-son.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>